

कोपरगाव केंद्रातील माध्यमिक शाळेमध्ये GeoGebra व MS Excel चा
वापर करून भूमिती शिकविण्याची परिणामकारकता
अभ्यासणे- संशोधन आराखडा

श्रीमती पवार आरती भारमल

प्रा. ज्योती मोरे

संशोधक

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी

शिक्षण क्षेत्रात ICT साधनांचा वापर वाढत असून, गणित विषयात तंत्रज्ञानाचा प्रभाव लक्षणीय झाला आहे. विशेषतः भूमिती शिकविताना विद्यार्थ्यांना अवकाशीय कल्पना, आकृतीचे गुणधर्म, कोन, क्षेत्रफळ व प्रमाण यांची सखोल समज व्हावी यासाठी प्रत्यक्ष दृश्यमाध्यमे व तांत्रिक साधनांचा उपयोग प्रभावी ठरतो.

GeoGebra हे dynamic geometry software असून, गणितातील आकृती, ग्राफ, व समीकरणांचे दृश्यात्मक सादरीकरण करण्यास मदत करते. दुसरीकडे MS Excel च्या सहाय्याने मापन, डेटा नोंद, गणना व विश्लेषण करून विद्यार्थ्यांना संकल्पना अधिक स्पष्टपणे समजतात. तथापि, अनेक शिक्षक व विद्यार्थ्यांना या ICT साधनांचा योग्य वापर कसा करावा याबाबत अडचणी येतात. त्यामुळे GeoGebra व MS Excel या दोन्ही साधनांचा एकत्रित वापर करून भूमिती शिकविण्याच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अनेक अभ्यास असे दर्शवतात की, विविध शैक्षणिक आणि संसाधनात्मक अडचणींमुळे गणितातील प्रत्यक्ष अनुभव मर्यादित होतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि गणितीय संकल्पना नीट समजत नाहीत. त्यामुळे या अभ्यासाचा उद्देश माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना GeoGebra व MS Excel चा वापर करून भूमिती शिकविण्याची परिणामकारकता अभ्यासणे हा आहे. हा अभ्यास शाळांमधील प्रयोगात्मक शिक्षण सुधारण्यासाठी, शिक्षकांना मार्गदर्शन देण्यासाठी

आणि विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी उपयुक्त ठरेल.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. समस्या विधान

कोपरगाव केंद्रातील माध्यमिक शाळेमध्ये GeoGebra व MS Excel चा वापर करून भूमिती शिकविण्याची परिणामकारकता अभ्यासणे.”

3. समस्येचे स्पष्टीकरण

संशोधकाला अध्यापनात GeoGebra व MS Excel वापरल्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता, संकल्पनांची समज व आत्मविश्वास वाढताना दिसून आला. तरीही काही विद्यार्थ्यांना तांत्रिक हाताळणी, वेळेचे नियोजन व शिक्षकांचे मार्गदर्शन यांबाबत अडचणी जाणवल्या. या पार्श्वभूमीवर ICT आधारित भूमिती अध्यापनाची परिणामकारकता अभ्यासणे व सुधारणा सुचविणे हा अभ्यासाचा मुख्य हेतू आहे.

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

- 1) **माध्यमिक विद्यालय** - इयत्ता सहावी ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा.
- 2) **GeoGebra** - भूमिती, बीजगणित व ग्राफ यांचे एकत्रित सादरीकरण करणारे मुक्तस्रोत सॉफ्टवेअर.
- 3) **MS Excel** - आकडेवारी, डेटा विश्लेषण, व गणना करण्यासाठी वापरले जाणारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेअर.
- 4) **भूमिती शिकविणे** - कोन, रेषा, त्रिकोण, वर्तुळ इत्यादी आकृत्यांशी संबंधित संकल्पना शिकविण्याची प्रक्रिया.
- 5) **परिणामकारकता** - शिकविण्याच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये झालेला सकारात्मक बदल.
- 6) **ICT साधने** - माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानावर आधारित अध्यापन साधने.

ख) समस्येची व्याप्ती व मर्यादा

भौगोलिक क्षेत्र : प्रस्तुत संशोधन हे कोपरगाव तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालयांपुरते व्याप्त आहे.

मर्यादा :

1. फक्त **GeoGebra** व **MS Excel** चा वापर करून शिकविण्याचा परिणाम अभ्यासला जाईल.
2. इतर **ICT** साधने (जसे **YouTube, PhET simulations**) विचारात घेतली जाणार नाहीत.

3. सदर संशोधनांमध्ये माध्यमिक विद्यालयातील गणित शिक्षकांचा व विद्यार्थ्यांचाच विचार करण्यात येईल.
4. सदर संशोधनांमध्ये कोपरगाव तालुक्यातील केवळ मर्यादित माध्यमिक विद्यालयांचाच विचार करण्यात येईल.

4. संशोधनाची गृहीतके

- GeoGebra व MS Excel चा वापर केल्याने भूमिती संकल्पना विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्टपणे समजतात.
- या साधनांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, कृतीशीलता व समस्यासोडवणूक कौशल्य वाढते.
- ICT चा योग्य वापर शिक्षकांना अध्यापन अधिक आकर्षक बनविण्यास मदत करतो.

5. संशोधनाची गरज व महत्त्व

गरज:

आजच्या डिजिटल युगात शिक्षण पद्धतीत तांत्रिक साधनांचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. गणित विषय विशेषतः भूमिती शिकविताना विद्यार्थ्यांना दृश्यात्मक अनुभवाची गरज असते. पारंपरिक पद्धतीने शिकविल्यास विद्यार्थ्यांना आकृतींची रचना, मापन आणि गुणधर्म समजण्यास मर्यादा येतात. GeoGebra आणि MS Excel ही साधने शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोग, दृश्यात्मक सादरीकरण आणि डेटा विश्लेषण या गोष्टींसाठी प्रभावी ठरतात. GeoGebra च्या साहाय्याने त्रिकोण, वर्तुळ, कोन, क्षेत्रफळ, व प्रमाण यांचे dynamic प्रदर्शन करता येते, तर MS Excel च्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना मापन, गणना आणि ग्राफिकल सादरीकरण शिकविता येते. परंतु अनेक शिक्षकांना या ICT साधनांचा वापर करण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण नसते, तसेच विद्यार्थ्यांनाही संगणकाचा योग्य वापर करण्याबाबत अडचणी येतात. त्यामुळे या संशोधनाची गरज पुढील कारणांसाठी जाणवते:

1. GeoGebra व Excel या साधनांचा भूमिती शिकविण्यातील प्रत्यक्ष प्रभाव समजून घेणे.
2. पारंपरिक अध्यापनापेक्षा तंत्राधारित अध्यापनाचे शैक्षणिक परिणाम तपासणे.
3. विद्यार्थ्यांच्या गणनात्मक आणि संकल्पनात्मक क्षमतांमध्ये सुधारणा होते का, हे मोजणे.
4. शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ICT चा वापर करताना येणाऱ्या अडचणी व मर्यादा ओळखणे.
5. भविष्यातील गणित अध्यापनात ICT साधनांचा उपयोग वाढवण्यासाठी शिफारसी सुचविणे.

सदर संशोधन अभ्यास करत असताना संशोधकाला असे जाणवले की माध्यमिक शाळांमध्ये गणितीय संकल्पना दृढ न झाल्या मुळे विद्यार्थ्यांना अपेक्षित प्रमाणामध्ये ज्ञान देता येत नाही. परिणामी अशा विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होते. त्यांची गुणवत्ता ढासळते परिणामी एकूणच

शाळांच्या निकालावर देखील त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे . संशोधकाने स्वतः देखील या बाबीचा अनुभव घेतला असल्या कारणामुळे प्रस्तुत संशोधनाची जाणीव मोठ्या प्रमाणात दिसून आली.

महत्व :

या संशोधनाद्वारे GeoGebra व MS Excel च्या सहाय्याने भूमिती शिकविण्याच्या परिणामकारकतेचा सखोल अभ्यास होईल. आधुनिक शिक्षण पद्धतीकडे झुकणाऱ्या शाळांसाठी हा अभ्यास दिशादर्शक ठरेल. विद्यार्थ्यांना संकल्पना दृश्यात्मक स्वरूपात समजल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास, उत्सुकता व गणितातील आवड वाढेल. आकृत्या व समीकरणांचे परस्परसंबंध समजल्यामुळे ते सर्जनशील विचार करू शकतील. ICT च्या सहाय्याने स्व-अभ्यास व समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होईल. शिक्षकांना GeoGebra व Excel च्या वापराने अध्यापन अधिक परिणामकारक, रोचक व संवादात्मक होईल. शिक्षकांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेळेची बचत व संकल्पना स्पष्ट करण्याची संधी मिळेल. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी हा अभ्यास मार्गदर्शक ठरेल. शिक्षणसंस्थांसाठी: ICT साधनांचा वापर वाढल्यास संस्थेतील शैक्षणिक दर्जा उंचावेल. या संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या आधारे धोरणात्मक सुधारणा सुचविता येतील. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी डिजिटल शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) मधील ICT उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हा अभ्यास उपयुक्त ठरेल. पुढील संशोधकांना गणित विषयात ICT चा वापर करून नवकल्पनांसाठी आधारभूत माहिती मिळेल. या संशोधनाने भूमिती विषयाला न्याय मिळून विद्यार्थ्यांला अपेक्षित संपादनूक पातळीपर्यंत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. आणि एकूणच संपूर्ण शालेय प्रक्रिया ही परिणामकारक आणि आनंद दायी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे . अशा प्रकारे सदर संशोधन हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

6. संशोधनाची उद्दिष्टे

1. GEOGEBRA व MS EXEL या ICT च्या साधनाचा अभ्यास करणे अभ्यास करणे.
2. GEOGEBRA व MS EXEL या ICT च्या साधनाचा भूमिती अध्यापनात प्रत्यक्ष वापर करणे
3. GEOGEBRA व MS EXEL या ICT या साधनांचा विद्यार्थ्यांच्या भूमिती अध्ययनात होणारा परिणाम तपासणे.
4. पारंपारिक अध्यापन पद्धती व GEOGEBRA व MS EXEL चा वापर करून केलेल्या अध्यापन पद्धतीचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.

7. संकल्पनात्मक विश्लेषण

संकल्पनात्मक चौकट

ICT साधने GeoGebra + MS Excel	Visual + Numerical Learning (दृश्य + गणनात्मक)	शैक्षणिक सिद्धांत Constructivism Experiential Learning Multimedia Learning	सक्रिय विद्यार्थी Active Learning	अध्ययन परिणाम संकल्पनात्मक समज तर्कशक्ती आत्मविश्वास शैक्षणिक कामगिरी
-------------------------------------	--	---	--	---

आकृतीचे स्पष्टीकरण (Diagram Explanation)

- **GeoGebra** → भूमितीच्या आकृत्यांचा दृश्यात्मक व प्रायोगिक अनुभव
- **MS Excel** → मोजमाप, सूत्रे व आलेखांद्वारे गणनात्मक विश्लेषण
- दोन्ही साधनांचा संयुक्त वापर → **Visual + Numerical Learning**
- Constructivism व Experiential Learning सिद्धांतांची अंमलबजावणी
- परिणामी →
 - संकल्पनात्मक समज वाढ
 - तर्कशक्ती व आत्मविश्वास विकास
 - शैक्षणिक कामगिरीत सुधारणा

वरील आकृतीतून GeoGebra व MS Excel या ICT आधारित साधनांचा एकत्रित वापर करून भूमिती अध्यापन कसे अनुभवाधारित, दृश्यात्मक व विश्लेषणात्मक बनते हे स्पष्ट होते.

8. संशोधनाची परिकल्पना

मुख्य परिकल्पना

माध्यमिक विद्यालयात **GeoGebra व MS Excel** या ICT आधारित साधनांचा वापर करून भूमिती विषयाचे अध्यापन केल्यास विद्यार्थ्यांची **संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास, कृतीशीलता व शैक्षणिक कामगिरी** पारंपरिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा **अधिक परिणामकारकपणे सुधारते.**

शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis – H₀)

GeoGebra व MS Excel या ICT साधनांचा वापर करून भूमिती शिकविल्यास व पारंपरिक

पद्धतीने शिकविल्यास विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास, कृतीशीलता व शैक्षणिक कामगिरीत कोणताही लक्षणीय फरक दिसून येत नाही.

संशोधन परिकल्पना (Research Hypothesis – H₁)

GeoGebra व MS Excel या ICT साधनांचा वापर करून भूमिती शिकविल्यास विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास, कृतीशीलता व शैक्षणिक कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येते.

चले

1. **साश्रयी चल-** GeoGebra व MS Excel चा वापर करून भूमिती शिकविण्याची अध्यापन पद्धती
2. **आश्रयी चल** -विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी, संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास व कृतीशीलता
3. **मानवी चल** -शाळेचे वातावरण, शिक्षकांचे अध्यापन अनुभव, विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, अभ्यासक्रमातील विषयवस्तू, उपलब्ध ICT साधने, वेळ आणि शैक्षणिक पातळी

9. संशोधनाची कार्यपद्धती

सदर संशोधन हे प्रयोगात्मक स्वरूपाचे असून पूर्वचाचणी-उत्तरचाचणी पद्धतीने राबवले जाणार आहे. माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रयोग गट व नियंत्रण गट अशा दोन गटांत विभागण्यात येईल.

दोन्ही गटांना गणित विषयातील समान भूमिती घटक शिकवले जातील. अध्यापनापूर्वी विद्यार्थ्यांची पूर्वचाचणी घेण्यात येईल. प्रयोग गटात GeoGebra व MS Excel या ICT साधनांचा वापर करून अध्यापन केले जाईल, तर नियंत्रण गटात पारंपरिक अध्यापन पद्धती वापरली जाईल. अध्यापनानंतर उत्तरचाचणी घेऊन दोन्ही गटांच्या गुणांची तुलना करण्यात येईल. मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून ICT आधारित अध्यापन पद्धतीची परिणामकारकता निश्चित केली जाईल व संशोधन परिकल्पनेची पडताळणी करण्यात येईल.

क) संशोधक जनसंख्या आणि न्यादर्श

जनसंख्या : कोपरगाव तालुक्यातील माध्यमिक शाळा

न्यादर्श : एका माध्यमिक विद्यालयातील 4 तुकड्यांमधील प्रत्येकी 25 प्रमाणे 100 विद्यार्थी व एक शिक्षक

ख) माहिती संकलनाची साधने

संशोधन साधन प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक एका प्रश्नावलीची विकसन शिक्षकांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी करणार आहे. ही प्रश्नावली शिक्षकांकडून तसेच विद्यार्थ्यांकडून भरून घेण्यात येईल.

ग) संशोधनाची कार्यपद्धती

1. संबंधित साहित्याचा आढावा ,समस्येचे निश्चिती .
2. उद्दिष्टे, गृहीतके ,परिकल्पना निश्चित करणे.
3. संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड .
4. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड.
5. संशोधन साधनांची निर्मिती, संशोधन साधनाच्या साह्याने माहितीचे संकलन,माहितीचे विश्लेषण
6. निष्कर्ष,अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

10. माहिती विश्लेषणासाठी साधने

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल.

11. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अक्र.	प्रकरण
1.	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2.	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3.	संशोधनाची कार्यपद्धती
4.	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5.	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

12. आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. क्र.	तपशील	कालावधी	खर्च
1	संबोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	1000/-
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	-
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000/-
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	800/-
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	200/-
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिना	2000/-
एकूण		8 महिने	5000/-

